

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Nosirova Marg'uba

Andijon davlat universiteti,

Tarix fakulteti, "Fuqarolik jamiyati nazariyasi"

kafedrasi katta o'qituvchisi

e-mail: nosirova.7974@gmail.com

XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOY HODISA SIFATIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076163>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kriminologiyada sotsiologik tendensiyaning paydo bo'lishi, biologik kriminologik nazariyalarning rivojlanish tendensiyalariga, jinoyatchilikka qarshi kurashish amaliyoti uchun maqbul bo'lgan baho berishga doir fikrlar ilgari surilgan. Shu bilan birgalikda, mamlakatimizda xotin-qizlar o'rtasidagi bo'layotgan jinoyatlarning tarixiy jihatdan o'zgaruvchanligi, ijtimoiy va jinoiy-huquqiy hodisa sifatida ma'lum bir vaqt davomida sodir etilgan jinoyatlar tizimini ifodalashi to'g'risida faktlar keltirilgan. Ayollar orasidagi jinoyat "ijtimoiy patologiya"ning eng xavfli turi hisoblanishi, shaxs xizmat faoliyatining ahamiyatini oshirish va ko'rsatishda huquq normalarining bugungi kundagi ta'siri, jinoyatning oldini olish va sodir etilgan jinoyatlarning sabablarini aniqlash hamda ochib berish haqida ma'lumotlar sotsiologik jihatdan tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: guruh, jinoyat, huquq, huquqbuzarlik, terrorizm, ekstremal vaziyat, qotillik, firibgarlik, o'g'irlik, giyohvand moddalar, globallashuv, qamoqxona kontingenti.

Носирова Маргуба

Андижанский государственный университет,

Исторический факультет,

старший преподаватель кафедры

«Теория гражданского общества»

e-mail:nosirova.7974@gmail.com

ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются зарождение социологического направления в криминологии, тенденции развития биологических криминологических теорий, оценка того, что приемлемо для практики борьбы с преступностью. При этом приводятся факты об исторической изменчивости преступлений, совершенных женщинами в нашей стране, представляющие систему преступлений, совершенных в определенный период времени. Преступность среди женщин считается наиболее опасным видом «социальной патологии», данные о влиянии правовых норм на повышение и демонстрацию значимости служебной

деятельности, предупреждение преступности, а также выявление и раскрытие причин совершенных преступлений были социологически обоснованы.

Ключевые слова: группа, преступление, закон, правонарушение, терроризм, экстремальная ситуация, убийство, мошенничество, кража, наркотики, глобализация, тюремный контингент.

Nosirova Marguba

Andijan State University, Faculty of History,
Senior Lecturer, Department of "Theory of Civil Society"
e-mail:nosirova.7974@gmail.com

FEMALE CRIME AS A SOCIAL EVENT

ANNOTATION

This article highlights the emergence of a sociological trend in criminology, trends in the development of biological criminological theories, and an assessment of what is acceptable for the practice of fighting crime. At the same time, facts are given about the historical variability of woman crimes in our country, representing a system of crimes committed in a certain period of time. Crime among women is considered the most dangerous type of "social pathology"; data on the influence of legal norms on increasing and demonstrating the significance of official activities, crime prevention, as well as identifying and disclosing the causes of crimes committed have been sociologically substantiated.

Keywords: group, crime, law, offense, terrorism, extreme situation, murder, fraud, theft, drugs, globalization, prison contingent.

KIRISH

Kriminologiyada sotsiologik tendensiyaning paydo bo'lishi biologik kriminologik nazariyalarning jinoyatchilik holatiga, uning rivojlanish tendensiyalariga, jinoyatchilikka qarshi kurashish amaliyoti uchun maqbul bo'lgan baho berishga, shuningdek, jamiyatga nisbatan ishonchli jinoyat prognozini berishga qodir emasligi bilan bog'liq edi.

METODOLOGIYA

Sotsiologik yo'nalishning shakllanishini 1825-1830 yillarda o'zi to'plagan material asosida yosh guruhlari turli jinoiy faoliyatlarini o'rnatgan va u eng yuqori darajada ekanligini ko'rsatgan fransuz ekstraslari A. Gerri nomi bilan bog'liq bo'lishi kerak. Shuningdek, belgiyalik matematik va statistik A.Ketle nomi bilan "Inson va uning qobiliyatlarining rivojlanishi yoki ijtimoiy fizika tajribasi" asarida 1936 yilda statistik ma'lumotlarga asoslanib nashr etilgan [1, – C.30]. Jinoyat sudlari tomonidan jinoyatlarning ma'lum chastotasi belgilandi. Shu paytdan boshlab kriminologik tafakkur jinoyatlarni yagona hodisa sifatida o'rganishdan jinoyatni ommaviy hodisa sifatida o'rganishga, jamiyatdagi o'zgarishlar bilan jinoyatchilik holati o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatishga qadam tashladi. Sotsiologik yo'nalish kriminologiyaning mustaqil yo'nalishi sifatida XX asr boshlarida ishlab chiqilgan. U Amerika Qo'shma Shtatlarida eng katta e'tirofga sazovor bo'ldi, bu shubhasiz Amerika jamiyatining jadal va qarama-qarshi rivojlanishi tufayli jinoyatchilikning o'sishiga muqarrar ta'sir ko'rsatdi. Jamiyatdagi o'zgarishlar va undagi jinoyatlar holatining o'zaro bog'liqligi haqidagi turli qarashlar bir xil sotsiologik oqim doirasida turli nazariyalarni yuzaga keltirdi.

ASOSIY QISM

Jinoyat sodir etishga urinishning o'zi jinoyat hisoblanadi. Har bir urinish jinoyatni sodir etish niyatida qilingan harakatdir. Ushbu g'arazli niyat yoki maqsadning mavjudligi urinishning mohiyatidir. Qilmishning o'zi mutlaqo aybsiz bo'lishi mumkin, lekin u qilingan maqsad tufayli jinoiy hisoblanadi. Mishyakni oziq-ovqatga aralashirishning o'zi mutlaqo qonuniy harakatdir, chunki bu aralashma kalamushlarni zaharlash uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Ammo agar maqsad odamni o'ldirish bo'lsa, qilmish shu maqsadda qotillikka suiqasd jinoyatiga aylanadi. Bunday hollarda oqilona huquq tizimi motivni moddiy deb hisoblashdan qochib qutula olmaydi, chunki

harakat o'zining barcha zararli tendensiyalarini va uning noto'g'riligini faqat motivdan keltirib chiqaradi.

Har bir urinish jinoyat sodir etish niyatida qilingan harakat bo'lsa-da, aksincha, to'g'ri emas. Ushbu niyat bilan qilingan har bir harakat urinish emas, chunki u sodir etgan shaxsning jinoiy maqsadidan qat'i nazar, jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi uchun tugallangan jinoyatdan juda uzoq bo'lishi mumkin. Men pichanni yoqish niyatida gugurt sotib olishim mumkin, lekin urinishlardan yiroqman, ya'ni g'arazli niyat bilan qilingan zarar amalda, umuman olganda, huquqni amalga oshirish, agar uning yagona maqsadi boshqa shaxsga zarar yetkazish bo'lsa, noqonuniy hisoblanadi. Agar men gugurtning oldiga borib, gugurtlardan birini yoqib yuborsam, niyatim jinoiy suiqaqdga aylandi. Jinoyat qilishni niyat qilish – bir narsa, uni bajarishga tayyorlanish boshqa, uni bajarishga harakat qilish – uchinchi. Aytishimiz mumkinki, har bir qasddan sodir etilgan jinoyat to'rtta alohida bosqichni o'z ichiga oladi – niyat, tayyorgarlik, urinish va tugatish.

Oldingi ikkisi odatda aybsizdir. Amalga oshirilmagan niyat ko'zda tutilmagan harakatdan ko'ra javobgarlik uchun asos bo'lmaydi. Iroda va amal birga kelishi kerak. Hatto niyatni amalga oshirish uchun qilingan harakat ham, agar u tayyorgarlik bosqichidan uzoqqa bormasa, odatda jinoyat hisoblanmaydi. Men jinoiy maqsadda to'pponcha sotib olsam ham, lekin qonuniy aybdor emasman. Ammo huquqbuzarlikning oxirgi ikki bosqichi, ya'ni suiqaqd qilish va tugatish qonuniy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shunday qilib, aybsizlikni aybsizlikdan ajratib turadigan chiziqni qanday chizishimiz kerak? Jinoyat sodir etishga tayyorgarlik ko'rish va unga suiqaqd qilish o'rtasidagi farq nima? Biror kishi o'zining jinoiy niyati yo'lidan qanchalik uzoqqa borishi mumkin, ammo agar uning yuragi yoki vaziyat uni buzsa, xavfsiz tarzda orqaga qaytishi mumkin? Bu savolga qonun aniq yoki yetarlicha javob bermaydi. “Jinoyat qilishga suiqaqd, – deydi Jeyms Stiven o'zining Jinoyat huquqi to'g'risidagi kitobida, – bu jinoyatni sodir etish niyatida qilingan va uning haqiqiy sodir etilishini tashkil etuvchi harakatlar qatorining bir qismini tashkil etuvchi harakatdir, agar u to'xtatilmagan bo'lsa. Bunday harakatlar ketma-ketligining boshlanishini aniqlab bo'lmaydi, lekin har bir alohida ishning holatlariga bog'liq.

Jinoyat – tarixiy jihatdan o'zgaruvchan, ijtimoiy va jinoiy-huquqiy hodisa bo'lib, tegishli davlatda (mintaqada) ma'lum bir vaqt davomida sodir etilgan jinoyatlar tizimini ifodalaydi. Jinoyat “ijtimoiy patologiya”ning eng xavfli turi hisoblanadi. Eng xavfli davlatlar deb Sudan, Somali, Iroq, Kolumbiya, Pokiston deb tan olingan. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, bu mamlakatlarda bo'lish xavfli, chunki siz muammoga duch kelishingiz mumkin. Omillar ushbu mamlakatlarning har birida jinoyat darajasi yuqori yoki past bo'lishi mumkin, ammo umumiy omillar mavjud: Shtatlarda iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarida vaziyat beqaror. Natijada qonunbuzarlik, terrorizm, jinoyatchilik rivojlana boshladi, odam o'ldirish, o'g'irlash odatiy holga aylandi.

Inson huquqlari mexanizmlari mavjud emas. Yozilmagan qonun kodlangandan ustun turadi. Afrika va Osiyo davlatlarining jamiyatlari vertikal va gorizontal ravishda islom bilan singib ketgan. Eng xavfsiz davlatlar sifatida Finlyandiya, Islandiya, Norvegiya, Shveysariya, Lyuksemburg kabi davlatlar e'tirof etilgan. Shaharda ekstremal vaziyatlarni oldini olish uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish zarur deyiladi: yomon yoritilgan, kam aholi yashaydigan joylardan saqlaning; pul yoki zargarlik buyumlarini ichki cho'ntagingizda saqlang, uni begonalarga ko'rsatmang; agar siz tunda shahar bo'ylab sayohat qilishingiz kerak bo'lsa, taksidan foydalaning, begona odamlar tomonidan olib ketilishiga rozi bo'lmang; kerakli manzilni qidirayotganda, turli odamlar bilan bog'laning, chunki yagona javob noto'g'ri bo'lishi mumkin; har doim sizning ixtiyoringizda bir nechta kichik tangalar va jamoat transporti uchun chiptalar mavjud; gavjum joylardan — olomon, navbatlar va hokazolardan qoching, qiziquvchanlik tufayli biror narsa sodir bo'lgan, miting yoki boshqa yig'ilish bo'ladigan joyga yaqinlashmang.

Jinoyatchilikning yuqori darajasi global moliyaviy-iqtisodiy inqirozning boshlanishi fonida ayniqsa keskinlashayotgan asosiy global muammolardan biridir. Jinoyat tartib va nazoratning yetishmasligi bilan yonma-yon boradi. Insoniyat tarixining boshidanoq jinoyatchilar odamlarga, ularning mol-mulkiga va faoliyatiga tahdid solib kelgan va yaratmoqda. Asrlar davomida asosiy muammo an'anaviy jinoyatlar, ya'ni qotillik, firibgarlik va o'g'irlik ko'rinishida namoyon bo'ladigan shaxslar va ularning mulkiga qarshi jinoyatlar bo'lib kelgan.

Biroq 1980-yillarning o'rtalaridan boshlab jinoyatning tabiati o'zgarib boshladi. Bu vaqt ichida u uyushgan va transmilliy bo'lib, makroiqtisodiy nisbatlarga erishdi va qonuniy faoliyat bilan bog'liq global biznesga aylandi. Jinoyat mahalliy huquqbuzarliklardan tashqariga chiqdi va shaharlar, shtatlar va butun mintaqalar xavfsizligiga keng tarqalgan tahdidga aylandi. Jinoiy dunyoning harakatlariga javoban ko'rilgan choralar hozirgacha qattiq bo'ldi, ammo samarali emas. Xavfsizlik kuchlari, asosan, harbiy texnika va qurollar bo'lib, shaharlarni patrul xizmati orqali nazorat qiladi va gangsterlarga qarshi kurashadi. Giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashish uchun butun armiya safarbar qilingan. Qaroqchilar va kontrabandachilar ko'plab davlatlarning dengiz kuchlari tomonidan ovlanadi. Giyohvand moddalar savdosining oldini olish uchun qiruvchi samolyotlar va kosmik sun'iy yo'ldoshlardan foydalaniladi.

BMT Xavfsizlik Kengashi esa uyushgan jinoyatchilikning qator davlatlar milliy xavfsizligiga tahdidini o'rganishga majbur bo'ldi. Uyushgan jahon jinoyatchiligiga qarshi kurashning strategik doktrinalari va undan kelib chiqadigan tahdidni baholash o'zgardi. Uyushgan global jinoyatlar fuqarolar, siyosatchilar va ommaviy axborot vositalarida xavotir uyg'otadi. Qanday qilib u bunday haqiqiy global miqyosga erishdi? Bu post kommunistik o'tish va dunyo tartibini qayta yo'naltirish natijasimi? Uyushgan jahon jinoyatchiligiga globallashtirish, davlatlar o'rtasidagi chegaralarning ochilishi, turizm va kommunikatsiyalar rejimining soddalashtirilgani, iqtisodiy integratsiyaning kuchayishi sabab bo'lganmi? Yoki bu ommaviy qashshoqlik va ishsizlik hukm surayotgan ko'p sonli hududlarda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlarning yo'qligi, ularning jinoyatchilikka qarshi zaifligini yanada kuchaytirayotgani natijasimi? Uyushgan jahon jinoyatchiligining sababi, ehtimol, yuqoridagi barcha omillarni o'z ichiga oladi, ammo turli mamlakatlar uchun asosiy sabablarga ko'ra individualdir. Jinoyatchining shaxsi va jinoyat qilganlarning turli toifalari tadqiqotchilar tomonidan o'rganilib boriladi. Ayollar jinoyati psixologiyasini tahlil qiladigan bo'lsangiz, qiziq ma'lumotlarga duch kelamiz.

Ko'pincha ayollar o'g'irlik, giyohvandlik va maishiy jinoyatlarni sodir etadilar, bu ko'pincha halokatli oqibatlariga olib keladi. Albatta, hamma ham axloq tuzatish muassasalariga tushmaydi, lekin ko'pchilik turli xil jinoyatlarni sodir etib, shu muassasalarga tushib qolishadi. Ozodlikdan mahrum qilish joylarida 40 mingga yaqin mahkum ayollar bor. Agar amnistiyalar tez-tez bo'lmasa, ular ko'proq bo'lishi mumkin edi. Biroq, o'tirganlarning umumiy massasidan ayollar qanday ajratilmasin, ular jinoiy javobgarlikdan qanday ozod qilinmasin, jazoni ijro etish muassasalarida hali ham juda ko'p jinoyatchilar borligi ayni haqiqat. Jami qamoqxona kontingentining taxminan 5 foizini aynan zaif jins vakillari tashkil qiladi.

Ayollar yangi lavozimga erkaklarga qaraganda yaxshiroq moslashadi. Ular yanada moslashuvchan psixikaga ega, ular kamroq murakkab "panjara ortida", kamroq tajovuzkor. Ayniqsa, lo'lilar o'zlarini "zonada" eng yaxshi his qiladilar, bir-birini qo'llaydilar va hayotlarini an'anaviy uslubda tartibga soladilar. Butun dunyo bo'ylab mahkumlarning umumiy sonidagi mahkum ayollar soni 2 foizdan 8 foizgacha. Masalan davlatlar misolida taqqoslaydigan bo'lsak, Rossiya

Federatsiyasida bugungi kunda barcha mahbuslarning 5% ayollar, Hindistonda — 4%, AQShda — 6,8% [2, – S.44-61.] ni tashkil etadi. Demak, rasmiy ko'rsatkichlarga qaraganda, bizning mamlakatimizda hech qanday yuqori foizli jinoyatchi ayollar bilan ajralib turmaydi. Ya'ni, 2021 yilda O'zbekistonda ishsiz ayollar va 18-30 yoshdagi xotin-qizlar jinoyatchiligi o'rtacha 2 foizga ortgan. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yangi bosqichga ko'tarish va ayollarning jamiyatdagi o'rnini yanada yuksaltirish va mustahkamlash, shuningdek, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, oilaviy zo'ravonlikning oldini olish, gender tenglikni qaror toptirishga qaratilgan muhim chora-tadbirlar yuzasidan videosektor yig'ilishida ma'lum qilgan. 2021 yilda ishsiz ayollar o'rtasida jinoyatchilik 1,7 baravarga, 18-30 yoshdagi xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar esa 2 baravarga ko'paygan.

Bulardan tashqari, oilada ayollarni xo'rlash, ularga zo'ravonlik qilish va tazyiq o'tkazish holatlari hali ham mavjud. O'tgan 2021 yilda 39 mingga yaqin xotin-qizlar oilada eri, qaynonasi, kelini tomonidan zo'ravonlik bo'layotgani haqida profilaktika inspektorlariga murojaat qilgan. Bu raqamlar 2020 yilga nisbatan 2,5 baravar ko'p. "Afsuski, bu muammolarni hal etishda mahalla faollari, jamoatchiligimiz va nuroniylarimizning o'rni va ta'siri ham sezilmayapti. Bir narsani aniq tushunishimiz kerak. Ham, oila, ham bola tarbiyasi bilan shug'ullanish bilan birga, o'qish, ish yoki tadbirkorlikni olib borish katta matonat talab qiladi", deydi Prezident[3]. Agar bu raqamlarni dunyo mamlakatlari bilan taqqoslasak, yuqori foizni tashkil etmasligini ko'ramiz, ammo O'zbekiston uchun yuqori foiz hisoblanadi.

Masalan, oxirgi 20 yil ichida Yevropada ayollar jinoyati darajasi 400 foizga oshgan. Bu ma'lumotlar Italiyaning yirik xususiy tergov agentligi «Miriam Tomponzi Investigations» [2, – S.44-61.] tomonidan Yevropa parlamentiga taqdim etilgan hisobotda keltirilgan. Parlament nomidan agentlik Yevropaning 10 ta davlatida tadqiqot o'tkazdi, uning davomida Yevropa qamoqxonalari jazo o'tayotgan uch mingdan ortiq ayol mahbuslar bilan suhbat o'tkazildi. Bundan tashqari, agentlik uchun zarur bo'lgan statistik ma'lumotlar Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning ichki ishlar vazirliklari tomonidan taqdim etilgan.

Ayol jinoyati reytingida birinchi o'rinda Italiya turadi, bu yerda har yettinchi jinoyatchi, taxminan 14% ayollar ulushiga to'g'ri keladi. Bu mamlakatda bolalar qotilligining 60 foizi ham shu jins vakillari tomonidan sodir etilgan. Yevropada o'rtacha hisobda ayollar qotillarning umumiy sonining taxminan 13% ni tashkil qiladi va Buyuk Britaniyada ularning soni jinoyatchilar umumiy sonining 30% ga yetadi. Miriam Tomponsining so'zlariga ko'ra, yevropalik ayollar: cheklarni qalbakilashtirishning 36 foizini, mashhur brendning qalbakiligini 48 foizini, o'g'irlikning 24 foizini, avtomashinalarni o'g'irlashning 16,2 foizini tashkil qiladi [3, – S.44-66]. Do'kon o'g'irligining 75 foizi voyaga yetmagan jinoyatchilarning vijdoniga bog'liq. Umuman olganda, 2003 yilda Yevropada 475 nafar ayol hibsga olinib, sudga tortilgan. Hisobotda ta'kidlanganidek, ayollar ko'pincha sentimental sabablarga ko'ra yoki yaqinlarining ig'vosi bilan jinoyat sodir etishadi. Ayollar jinoyatchiligining yana bir ajralib turadigan jihati shundaki, ayollar orasida qonunni buzgan retsivistlar nisbatan kam. Buyuk Britaniyada adolatli jins vakillari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar sonining ko'payishi munosabati bilan an'anaviy ravishda erkak mahbuslar saqlanayotgan ikkita qamoqxona ayollarga aylantirilmoqda, boshqasi esa konvertatsiya qilinmoqda. Bugungi kunda Britaniya qamoqxonalari 68 357 mahbus bor, ulardan 4045 nafari ayollardir, bu har yili taxminan 30 foizga [4, – S.50] o'sadi. Britaniya penitensiar tizimi vakillarining so'zlariga ko'ra, xotin-qizlar o'rtasida jinoyatning bunday ko'payishi ular uchun mutlaqo kutilmagan bo'lgan. Mahkum ayollarda olimlar payqagan qator xususiyatlar mavjud.

Ularning katta qismi qotillik uchun asirlikda. Ayollar erkaklarnikiga nisbatan muvozanatsiz, asabiyroq hisoblanadilar, shuning uchun ular tomonidan og'ir jinoyatlar sodir etilishi puxta o'ylangan harakatdan ko'ra ko'proq tasodifiy masaladir. Ammo agar biz bir nechta ayollar koloniyalarida muammoni o'rgangan psixologlarning tadqiqotlariga ishonsak, buning aksi to'g'ri: ayollarning 67 foizi qurbonni oldindan rejalashtirgan holda qotillik qilishadi, erkaklar uchun bu ko'rsatkich pastroq — 47 foiz. Umuman olganda, agar ayol qotillikka borsa, buning asosiy sabablaridan biri rashkdir. Ammo rashk tufayli ayollarning atigi 15 foizi qotillik qiladi, bu jinoyatlarning aksariyati ma'lum bir sababga ko'ra nafrat tufayli sodir bo'ladi[5, – S.374.]. Vaqt o'tib ayollarning aksariyati oilaviy

rishtalarni buzgan, bu juda achinarli: masalan, Rossiyada allaqachon tugʻilish darajasi past va balogʻatga yetmaganlar oʻrtasida jinoyatchilik yuqori. Ulardan biri ikkinchisi bilan chambarchas bogʻliq: xotinlar va onalarni qamoqxonada izolyatsiya qilish oila va bolalarni tarbiyalash uchun murakkab holat. Ayollarning asirlik sharoitlariga yuqori darajada moslashishiga qaramay, ular uchun qamoqning oqibatlari erkaklarnikiga qaraganda koʻproq fojiali, chunki erkaklar uchun yangi oilani yaratish ancha oson.

Mahkum ayollar turli jinoyatlar sodir etgan. Bugungi kunda tobora koʻproq ayollar ozodlikdan mahrum qilish joylarida, masalan, iqtisodiy jinoyatlar, firibgarlik sodir etganlar. Ular koʻpincha aqlli kombinatsiyalarni tortib olishda tajribaga ega va minglab dollar oʻljaga ega boʻlib, odatda sudlanganlikdan oldin xavfsiz tarzda yashiringan, shuning uchun ulardan musodara qilinadigan hech narsa yoʻq. Ayollar jinoiy dunyoni ommaviy ravishda oʻzlashtirib, uni oʻzlari uchun maqbul yashash muhitiga aylantirmoqda. Bizda uzoq vaqtdan beri professional jinoyatchilar bor: oʻgʻrilar, giyohvand moddalar sotuvchilari, firibgarlar, fohishaxonalar egalari, mashina oʻgʻrilari bor, terrorchilar paydo boʻldi. Ular qanday qilishni bilishmaydi va boshqa hech narsa qilishni xohlamaydilar. Mutaxassislar fikricha, professional ayollar jinoyatchiligining rivojlanishiga qonunchiligimizning oʻta yumshoqligi va tez-tez amnistiya qilinishi yordam bermoqda. Bundan tashqari, professional jinoyatchilar ham huquqiy nozikliklarni, ham jinoiy ixtisoslikni yaxshi bilishadi.

Ammo dunyoning ayol professional jinoiy dunyosida ular uchun hali ham bitta maqsad mavjud. Hech qachon ayol asosiy "oʻgʻrilar" unvoniga koʻtarilmagan. Hech qachon ayolga qonun oʻgʻrilari tojini kiyish holatlari boʻlmagan. Bu anʼana shunchalik qattiq kuzatilganki, na aloqalar, na katta pul yordam beradi. Ammo allaqachon "oʻgʻri onalari", ayollar toʻdalarining boshliqlari mavjud. Boshqa barcha jihatlarida, jinoyatchi ayol jinoyat olamining eng tajribali vakillari bilan muvaffaqiyatli raqobatlashadi. Bu muammo bugungi kunda va butun Gʻarb dunyosi uchun dolzarbdir. Farovon Gʻarbiy Yevropada soʻnggi 20 yil ichida ayollar jinoyati darajasi toʻrt baravar koʻpaygani haqida koʻpgina tadqiqotlar natijalari va mutaxassislar fikrlari mavjud. Va bu faqat kichik jinoyatlar haqida emas. Zamonaviy Italiyada barcha qotilliklarning 13 foizi ayollar tomonidan sodir etilgan va Buyuk Britaniyada, Gʻarb matbuotining xabarlariga koʻra, har uchinchi qotillik ular tomonidan sodir etilgan. Qoʻshma Shtatlarda soʻnggi 20 yil ichida qamoqxonalaridagi ayollar soni bir necha baravar koʻpaygan. Xuddi shu tendensiya Sharqiy Yevropada. Masalan, Polshada jurnalistlar koʻpincha ayollar toʻdalarining sarguzashtlari, ayniqsa, ularning shafqatsizligi haqida yozadilar.

Stereotiplar va notoʻgʻri qarashlar maqsadli manipulyatsiyalar uchun juda moslashuvchan material boʻlib chiqadi. Xorijiy guruh qiyofasidagi "ayb echkisi"ni izlash allaqachon bir qancha "foydali" vazifalarni bajarsa, ular beadab siyosat quroliga aylanadi. Birinchidan, ular hokimiyatning barcha notoʻgʻri hisob-kitoblari va muvaffaqiyatsizliklari, jamiyat boshdan kechirayotgan qiyinchiliklar uchun aybni ushbu guruhning yelkasiga yuklashga imkon beradi. Ikkinchidan, qandaydir tahdidga ishonish begona guruh, oʻz guruhining chuqurroq integratsiyalashuviga sabab boʻladi [6, – S.664].

Ingliz sotsiologi A. Toynbining yozishicha, "zamonaviy Gʻarbnining tarixga boʻlgan qarashi nihoyatda qarama-qarshidir... Bu, albatta, hayratlanarli, lekin bu biz yashayotgan zamoni xarakterlovchi koʻplab qarama-qarshiliklardan biri, xolos. Koʻpchiligimizning koʻz oʻngimizda baʼzan tahdidli shakllarni oladigan misollarni topish qiyin emas. Aytaylik, bizning dunyomiz insonparvarlik ongining misli koʻrilmagan darajada yuqori darajasiga koʻtarildi. Biz har bir tabaqa, millat va irqning inson huquqlarini tan olamiz va shu bilan birga sinfiy nafrat, millatchilik va irqchilik tubsizligiga shoʻngʻib ketdik. Bu asossiz ehtiroslar sovuq qonli, rejalashtirilgan shafqatsizliklarda oʻz chiqishini topadi va bu ikki mos kelmaydigan ruhiy holat va xulq-atvor normalari bugungi kunda nafaqat bir dunyoda, balki bir mamlakatda va hatto bir ruhda yonma-yon ketayotganini koʻrish mumkin" [7, – S.360].

Darhaqiqat, Osvensim hozir shunday bizdan uzoqda ularda sodir etilgan vahshiyliklar shu qadar xayoliy boʻlib tuyuladiki, bularning barchasi endi haqiqiy emasdek tuyuladi. Lekin bu faqat koʻrinadi ... Yerdagi zoʻravonlik qadim zamonlardan beri kamaymagan, hatto bizda ham sivilizatsiya davri — ikkita jahon urushi va zamonaviy dunyodagi boshqa keyingi voqealar buni taxmin

qilishimizga ham imkon bermaydi. Aftidan, odamda zo‘ravonlik faqat ma’lum dozalarda mavjud va raqobatlashadi go‘yo ezgulikni o‘zida mujassam etgan sivilizatsiya bilan, u katta qurbonliklarga qaramay, bari bir g‘alaba qozonadi. Shu bilan birga, men yaxshilik va zo‘ravonlik qayerdan kelganini takrorlashga jur‘at etaman – yovuzlik va zo‘ravonlikdan farqli o‘laroq. Ammo bu sivilizatsiya bo‘lishi va tajovuz qilish imkoniyatini beradigan boshqa narsa muhim emas. Shu bois, uning sud tomonidan oqlanishi dargumon, deb fikr bildiradi A.Toynbi[8, – S.360.].

XULOSA

Kishilarning xulq-atvoriga, shu jumladan jinoiy xulq-atvoriga ularning mavjudligining iqtisodiy sharoitlari katta ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu shartlardan norozilik, hatto ularga qarshi norozilik, ko‘pincha tajovuz shaklida juda keng tarqalgan. Ular odamlarda tashvish, kelajakka nisbatan noaniqlik, hayotdagi istiqbollarni yo‘qotish, o‘z yaqinlarining moddiy xavfsizligi haqida qayg‘urish va nihoyat, qashshoqlik va o‘tkir muhtojlik qo‘rquvini keltirib chiqaradi. Mahalliy sotsiologlarning kuzatishlariga ko‘ra, 1990-yillarning boshlarida va o‘rtalarida mamlakatimizda odamlar orasida tashvish va qo‘rquv yuqori darajada edi.

Tasodifiy bo‘lmagan xuddi shu davrda jinoyatchilikning sezilarli o‘sishi kuzatilgan. Ayni paytda, ayrim sotsiologik so‘rovlardan ko‘rinib turibdiki, narxlarning ko‘tarilishi va umuman, iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi tufayli odamlarning tashvishi yana kuchaymoqda. Bu hodisa — tashvishning pasayishi va ko‘tarilishi – ko‘plab mamlakatlarda kuzatilishi mumkin va bu nafaqat iqtisodiy vaziyatning yomonlashishi, balki siyosiy muammolarning kuchayishi bilan ham bog‘liq, deyishimiz mumkin.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Прокументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология в США и странах Западной Европы (Учебное пособие). – Томск: Томский филиал РИПК МВД РФ 1997. – С 30.
2. Ушатиков А.И., Ковалев О.Г., Корнеева Г.К. Прикладная криминальная психология. Учебное пособие. – Рязань, 2012. – С.44-61.
3. www.news/uzbekistonda-ayellar-orasidagi-zhinoyatchilik-va-zuronlik-keskin-ortgan-56564
4. Ушатиков А.И., Ковалев О.Г., Корнеева Г.К. Прикладная криминальная психология. Учебное пособие. – Рязань, 2012. – С.44-66.
5. Ушатиков А.И., Ковалев О.Г., Корнеева Г.К. Прикладная криминальная психология. Учебное пособие. – Рязань, 2012. – С.50.
6. Антонян Ю.М. Научный портал МВД России. №1 (53) 2021. – С.58-64; Антонян Ю. М. Наука криминология. Монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С.374.
7. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / пер. с польск. С. М. Черновой. – М., 2005. – С.664.
8. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории : сб. 2-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2003. – С.360.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000